

HLAVNÍ AKTIVITY

Tvorba výukových materiálů pro univerzitní kurzy zaměřené na prezentaci kulturního dědictví, veřejnou a komunitní archeologii s cílem podpořit rozmanitost ve vzdělání

Vývoj nových technologických funkcí systému ArchaeoTrail, umožňujících prezentaci různých narátivů o kulturním dědictví

Zprostředkování různorodých perspektiv v prohlídkových okruzích pro mobilní aplikaci

Vytváření virtuálních tras na archeologických lokalitách v Česku, Srbsku a Španělsku ve spolupráci s místními komunitami, studenty a archeology

Příprava **metodických pokynů** a **videonávodů**, které všem zájemcům umožní samostatně vytvářet virtuální trasy v systému ArchaeoTrail

Vyhodnocení a **šíření** všech výstupů (metodiky, výukových materiálů, virtuálních prohlídek) mezi různé cílové skupiny (místní komunity, studenty aj.)

Zvyšování **povědomí** o **kulturní rozmanitosti** a podpora venkovských komunit

SHARITAGE

Digitálně podporované zapojení
místních komunit do sdíleného
evropského kulturního dědictví

Digitally enabled community-based European
SHared cultural heRITAGE engagement

Projekt

SHARITAGE

...si klade za cíl podporovat rozmanitost a otevřenost ve vysokoškolském vzdělávání o kulturním dědictví. Využívá k tomu inovativní digitální nástroje, které umožňují místním komunitám aktivně se zapojit do památkové péče. Projekt také usiluje o propojování perspektiv místních komunit s univerzitní výukou.

Projekt navazuje na **system ArchaeoTrail** – otevřenou platformu pro vytváření virtuálních stezek na archeologických lokalitách. SHARITAGE tento systém rozšíří o technické funkce zvyšující dostupnost informací, dále o ucelené metodické pokyny a také o výukové materiály. Díky tomu bude možné systém ArchaeoTrail začlenit do výuky archeologie a památkové péče na univerzitách napříč Evropou. Zároveň to podpoří otevřené a participativní přístupy ke vzdělávání a prezentaci kulturního dědictví.

System ArchaeoTrail

System ArchaeoTrail se skládá z **webového portálu** a **mobilní aplikace**. Webový portál umožňuje archeologům a dalším uživatelům **vytvářet interaktivní trasy** s georeferencovanými body, které zahrnují stanoviště s **textovými a obrazovými materiály**, **audio- a videonahrávkami** nebo **kvízy** o archeologických lokalitách. Mobilní **aplikace** potom návštěvníkům umožní tyto trasy procházet formou **samostatně vedených prohlídek**, a to zcela zdarma.

KONSORCIUM

Konsorcium tvoří deset partnerů ze šesti evropských zemí:

Univerzita ve Würzburgu (Německo)
koordinátor projektu

Autentek Development (Německo)

Univerzita Karlova (Česká republika)

Univerzita Konstantina Filozofa v Nitře (Slovensko)

Goetheho univerzita ve Frankfurtu nad Mohanem (Německo)

Institut věd o kulturním dědictví (INCIPIT-CSIC) (Španělsko)

Institut pro ochranu kulturních památek Srbska (Srbsko)

Univerzita v Bělehradě (Srbsko)

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika)

Univerzita ve Wroclawi (Polsko)

KONTAKT

JProf. Dr. Stephanie Döpper

Hlavní řešitelka projektu – stephanie.doepper@uni-wuerzburg.de

➤ archaeotrail.org/sharitage 📷 [@sharitage_eu](https://www.instagram.com/sharitage_eu) 🦋 [@sharitage.bsky.social](https://www.bsky.social/sharitage) 📘 [Sharitage](https://www.facebook.com/sharitage)

ERASMUS+ KOOPERATIVNÍ PARTNERSTVÍ 2025-1-DE01-KA220-HED-000351808

„Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou výhradně názory autorů a nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie ani NA-DAAD. Evropská unie ani poskytovatel grantu za ně nenesou odpovědnost.“